

PACIENTE PEDIÁTRICO EN UNA CATÁSTROFE

Beatriz Rehberger García · Julia Varinia Sereno Sardiña

Residentes de Enfermería Pediátrica, CAHU

ORCID: 0009-0009-2693-6070 (B. Rehberger García)

OBJETIVO

Exponer las peculiaridades en la asistencia sanitaria del paciente pediátrico ante una situación de catástrofe.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos de Ciencias de la Salud, como PubMed y en la página de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, entre otras. A partir de los artículos seleccionados se realizó una revisión bibliográfica de los mismos.

RESULTADOS

Una catástrofe es un evento adverso cuyos daños superan los recursos disponibles para afrontarlos. Puede ser de origen natural o tecnológico.

La población pediátrica es especialmente vulnerable debido a peculiaridades anatómicas, fisiológicas y mentales que la caracterizan, como una mayor superficie corporal, frecuencia respiratoria elevada o dependencia de un adulto para cubrir sus necesidades básicas.

La asistencia inicial al trauma pediátrico incluye la valoración primaria, la valoración secundaria, la categorización del trauma y el transporte.

En la valoración primaria se realiza la zonificación del área y el triaje de las víctimas mediante los métodos START, para mayores de 8 años, o Jump START, para menores de 8 años. La atención sanitaria se basa en el método XABCDE adaptado al niño: control de hemorragias, vía aérea, respiración, circulación, estado neurológico mediante la escala de coma de Glasgow adaptada al paciente pediátrico, y control térmico.

La valoración secundaria incluye una anamnesis completa y una exploración física exhaustiva. Para establecer prioridades se utiliza el Índice de Trauma Pediátrico (ITP), que permite estimar la gravedad y la necesidad de atención especializada.

El transporte se efectúa tras la estabilización del paciente y con movilización en bloque. En situaciones de parada cardiorrespiratoria se aplican maniobras de soporte vital avanzado pediátrico, incluyendo RCP, desfibrilación y tratamiento farmacológico adaptado según el ritmo.

Además de la atención física, es fundamental abordar la esfera psicosocial del niño, favoreciendo la expresión emocional mediante el juego simbólico o el dibujo, proporcionando explicaciones adaptadas a su edad, validando sus sentimientos y promoviendo rutinas que aporten seguridad y estabilidad.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En contextos en los que la población pediátrica presenta una mayor vulnerabilidad, la participación de todo el personal sanitario resulta imprescindible. La enfermera pediátrica adquiere especial relevancia al ofrecer una atención adaptada al niño mediante herramientas específicas para su edad, como el triaje, la escala de coma de Glasgow modificada y el ITP.

BIBLIOGRAFÍA

1. Parra Cotanda C, Luaces Cubells C. Situaciones de catástrofes: ¿qué debemos saber y hacer? *Anales de Pediatría*. 2011 Apr;74(4):270.e1-6.
2. Botifoll E, Bueno M, Clerigué N, Gilibert N, Guerrero N, Lázaro MI et al. Emergencias pediátricas durante las catástrofes. GT de catástrofe e incidentes con múltiples víctimas de SEUP [Internet]. Disponible en: https://seup.org/pdf_public/gt/Catastrofe_2ed_SEUP.pdf
3. Loeches Fernández ML, Álvarez Tapia N, Moreno Arquero AL. Atención inicial al niño accidentado. En: *AEPap ed. Curso de Actualización Pediatría 2006*. Madrid: Exlibris Ediciones; 2006. p. 155-63.
4. Gómez Martínez V, Ayuso Baptista F, Jiménez Moral G, Chacón Manzano M. Recomendaciones de buena práctica clínica: atención inicial al paciente politraumatizado. *SEMERGEN - Medicina de Familia*. 2008;34(7):354-363.
5. García Urrutia P, Ginés Aranda V, López Mallén I, Soto Bernal M, Plaza Salguero S, Martínez Calonge A. Tipos de triajes extrahospitalarios en los incidentes de múltiples víctimas y catástrofes y la función de enfermería. *Revisión bibliográfica narrativa* [Internet]. RSI. 2023. Disponible en: <https://revistasanitariadeinvestigacion.com>
6. Martínez Antón A. Hemorragia masiva en Pediatría [Internet]. *Protoc diagn ter pediatr*. 2021;1:345-54. Disponible en: https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/26_hemorragia_masiva.pdf
7. Martínez Mejías A. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada pediátrica [Internet]. 2020. Disponible en: https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/03_rcp.pdf
8. Dongil Collado E. Guía de ayuda psicológica para niños, niñas y adolescentes afectados por la DANA [Internet]. Disponible en: <https://www.cop.es/uploads/PDF/GUIA-AYUDA-NINOS-ADOLESCENTES-DANA.pdf>